

БАРАБАНЛИ ҚУРИТИШ МАШИНАЛАРИДА ҚАТТИҚ ЖИСМЛАРНИНГ
ҲАРАКАТ ҚОНУНИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ

¹Собиров Холхўжа Аббозович, ²Ҳакимов Миролимжон Муродилжонович

¹Андижон машинасозлик институти “Умумтехника фанлари” кафедраси доценти

²Андижон машинасозлик институти “Умумтехника фанлари” кафедраси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013987>

Аннотация. Ушбу мақолада барабанли қуритиш машиналарининг ишчи барабани ичида ҳаракатланаётган қаттиқ жисмлар қонуниятлари бўйича олиб борилган илмий тадқиқот ишлари таҳлили кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: қуритиш машинаси, ишчи барабан, бурчакли тезлик, барабан радиуси, ҳаракат режимлари, фаол ва пассив ҳудудлар, қиялик ва ишқаланиш бурчаклари.

Машина ва механизмларни янги қуонструкцияларини синтезлаш, математик моделлаштириш ҳамда мавжудларини таҳлил этиб, уларни конструкцияларини такомиллаштириш, самарадорлиги юқори бўлган машина ва механизмларни ишлаб чиқиш илм-фан олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Хар қандай турдаги машиналарнинг асосий иш органи маълум бир ҳаракатни амалга оширади. Ишчи органларнинг керакли ҳаракати маълум бир қонуниятга таянади. Бунда ишчи орган конструкциясини танлаш ва мавжудларини такомиллаштириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ҳозирги кунда қаттиқ сочилувчан матриалларни қуритиш жараёнида асосий ишчи органи горизонтал ёки унга нисбатан маълум бир бурчак остида жойлашган айланма ҳаракат қиладиган барабан билан жихозланган барабанли қуритиш машиналаридан кенг фойдаланиб келинмоқда.

Барабан типдаги қуритиш машиналари ишчи органи бўлган барабаннинг турли ўлчамларга эга эканлигига қарамай машиналарнинг технологик иш жараёни деярли бир хил бўлади. Бу типдаги машиналар саноатнинг турли сохаларида кенг қўлланилиб келинади, хусусан озиқ-овқат саноати ва қишлоқ хўжалиги сохаларида кўп ишлатилади [1, 2, 3, 4; 4-10-б].

Ангилянинг Брименгем унверситети олимлари Y.L. Ding, R. Forster, J.P.K. Seville ва D.J. Parker [5] ишларида айланадиган барабаннинг кўндаланг текислигида кичик ва катта ўлчамдаги жисмлар қатламининг хатти ҳаракати бўйича ўтказилган тадқиқотларда турли ўлчамдаги қаттиқ жисмларнинг ҳаракатини Эйлер ёндашуви асосида юпқа қатламни шакллантиришга асосланган икки ўлчовли математик модели ишлаб чиқилган. Бунда бир хил зичликка эга кичик ва катта қаттиқ жисмларнинг иккилик аралашмасини 50% дан кам бўлган ҳажмда тўлдирилган горизонтал жойлашган барабаннинг ҳаракати кўрилган (1-расм).

1 - расм. Айланма ҳаракатдаги барабаннинг сематик кўриниши ва модели.

Хисоблашларда интегро-дифференциал масса ва импульс тенгламалари (1) ифодадан фойдаланган ҳолда ҳаракатдаги қаттиқ жисмларнинг тезликларини ифодаловчи тенглама (2) келтириб чиқарилган (2-расм).

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u dy = \omega \left[(L-x) - (h+\delta) \frac{d\delta}{dx} \right]$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u^2 dy = \omega^2 (h+\delta) \left[(h+\delta) \frac{d\delta}{dx} - (L-x) \right] + g \cos \xi (\tan \xi - \tan \beta) \delta$$

(1)

$$u = \frac{\omega(h+\delta)}{1-\Lambda^2} \left[\Lambda^2 - \left(\frac{y}{\delta} \right)^2 \right] \quad (2)$$

Бунда:

L -ярим аккорд узунлиги, м; h - барабан маркази ва қатлам юзаси орасидаги енг қисқа масофа, м; ω - барабаннинг бурчак тезлиги, рад/сек; δ - фаол қатлам чуқурлиги, м; ξ - динамик оғиш бурчаги, град; β - ички ишқаланиш бурчаги, град, Λ - донатор материалларнинг реологик хусуиятларини тавсифловчи параметр, град/м.

2-расм. Айланма ҳаракатдаги барабаннинг қатлам конструкцияси

Ишлаб чиқилган модел асосида барабаннинг паст айланиш тезликларида катта ва кичик ўлчамдаги қаттиқ жисмлар тезликлари орасидаги фарқ пассив ҳудудларда аҳамиятсиз, нисбатан юқори тезликларда уларнинг тезлик фарқлари фаол ҳудудларда кичик эканлиги кузатилган.

Айланадиган барабанлардаги донатор оқимлар, худди уюмдаги оқимлар сингари сирт оқимлари бўлиб, оқётган донлар ҳаракатсиз дон қатлами юзасидаги қатламни эгаллайди. Айланадиган барабандаги оқим уюмдаги оқимга қараганда анчагина мураккаб, чунки бунда оқим йўналиши бир хил бўлиши шарт эмас [6; 2-7-б]. Колумбия унверситети тадқиқотчиси Gregory L. Wagner [7] ўзининг илмий тадқиқот ишида айланувчи барабандаги оқим хусуиятлари, барабан кенлиги ҳамда радиусининг оқим тезлиги ва дон уюмининг мойиллиги ўртасидаги боғлиқликларга таъсирини ўрганган. Тажрибаларни икки хил (144 мм ва 69 мм) радиусли барабанда ўтказган (3-расм).

3-расм. Характерли ўлчамларни акс эттирувчи ва координаталар тизимини кўрсатадиган барабан схемаси

3 - расмда келтирилган схемага асосан оқим қатламининг юзаси, оқаётган қатлам $z=h(x)$ ва унинг остидаги донларнинг статик қатламини ажратувчи $z=Y(x)$ юзалар аниқланган ҳамда масса сақланиш тенгламаси келтирилган (3). Бунда R – барабан радиуси, H – оқим чуқурлиги, W – барабан кенлиги.

$$\left(\frac{U}{R}\right) \frac{\partial u'}{\partial x'} + \left(\frac{V}{W}\right) \frac{\partial v'}{\partial y'} + \left(\frac{W}{H}\right) \frac{\partial \omega'}{\partial z'} = 0 \quad (3)$$

Шу билан бирга узлуксиз оқадиган қатлам учун иккита модел “юпка ва сирпанчик модели” ва “дағал инерция модели” таклиф қилинган. Бу моделлар ёрдамида оқим тезлигини ортиши, уюмда инерция ҳосил бўлиши, уюм бурчаги ўзгариши ҳамда барабан параметрларига бўғлиқ бўлган ҳолда уюмни кўчиш бурчагини аниқлаш имкони яратилган. Оқим тезлигининг ошиши кўчқида инерция ҳосил бўлишини чеклайди ва натижада марказий уюм бурчагининг ўзгариши чекланиб донлар уюмидаги кўчкилар бўлмайди дега хулосага келган.

Хитой тадқиқотчилари Zhao, Y.; Zhang, L.; Song, C.; Li, W.; Qin, H.; Wang, Q. [8] лар томонидан доимий айланиш тезлиги ўзгариб турадиган уч хил горизонтал барабанда қаттиқ жисмларнинг ҳаракати чекли элементлар усули асосида ўрганилган (4-расм).

а) уч хил барабанларнинг кесма шакллари, б) диаметри 94 мм ли думалоқ барабандаги қаттиқ жисмларнинг дастлабки қатлами, с) диаметри 76 мм ли думалоқ барабандаги қаттиқ жисмларнинг дастлабки қатлами, д) эллипс шалли барабандаги қаттиқ жисмларнинг дастлабки қатлами.

4 - расм. Уч хил айланадиган барабанлар ва иккилик қаттиқ жисмларнинг дастлабки ҳолатлари

Бунда бурчакли тезлиги 0,01 дан 21,9 рад/сек гача бўлган икки думалоқ ва бир эллипс шаклидаги барабанлар ўртасида ўтказилган тажрибалар таққосланиб, бурчак

тезлигини ўзгартириш орқали тадқиқотларда тўрта оқим режими ишлаб чиқилган (5 - расм).

а) айланма; б) каскадли; с) катарактали; д) марказлашган

5 - расм. Айланма барабандаги иккилик қаттиқ жисмларнинг турли оқим режимлари

Тадқиқотлар натижасида қаттиқ жисмларнинг ҳаракати бўйича ишлаб чиқилган тўрт хил режимдан айланма ва каскад режимида аралаштириш яхшилангани, қаттиқ жисмларнинг майда йирик шаклларга ажралиши катараката ва марказлашган оқим режимларида кузатилади. Чекли элементлар усули маълумотларига асосан вақтинчалик хусуиятларга эга қаттиқ жисмларнинг ҳаракати, айланиш тезлигини ўзгариши билан бирга тезлик вектори ҳамда қаттиқ жисм тезлигининг эҳтимоллик зичлиги билан боғлиқ эканлиги кўрилган. Барабан ички сирти билан қаттиқ жисм контакларининг сони айланма режимда максимал, катаракта режимидан марказлашган режимга ўтиш вақтида камайгани кузатилади.

И.И.Алиакберовнинг [9, 10, 11] олиб борган тадқиқот ишида айланма барабан ичидаги кўндаланг кеими радиуси ва бурчак тезлиги ўзгарувчан дон уюми ҳаракатининг динамикаси ўрганилган ҳамда барабанли дон қуриштириш машинасининг конструкциясини кинематик ва технологик параметрларини асослаш учун математик модел ишлаб чиқилган. Барабан ичида доннинг бутун ҳажм бўйлаб интенсив беқарор ҳаракатини таъминлаш учун шарт (4) га риоя қилиш керак (6 - расм).

$$\vec{G} + \vec{N} + \vec{F}_{тр} + \vec{F}_и = 0 \quad (4)$$

Бунда, G – дон заррасининг тортиш кучи, N ; $F_{тр}$ – барабан деворидаги дон заррасининг ишқаланиш кучи, N ; $F_и$ – инерция кучи, N ; N – барабан ишчи юзасининг нормал реакция кучи, N .

6 - расм. Стационар бўлмаган дон ҳаракатининг схемаси

Б.Р.Беккулов [12; 11-14-б.] олиб борган изланишларида барабандаги шולי уюмининг ҳаракати ўрганилган бўлиб (7 - расм), барабаннинг параметрларини ҳисобга олган ҳолда уюм оғирлик марказининг кинематик параметрлари кўчиш, тезлик ва тезланиш ўзгаришларига боғлиқлик графиклари олинган.

7 - расм. Барабанида масса уюмининг кесим юзасини аниқлаш схемаси

Шундай қилиб, айланма барабан ичидаги қаттиқ жисмларнинг узлуксиз ҳаракатланиши цикл давомида маълум бир режимларда кўтарилади ва пастга силжийди. Бундай ҳолатда уларнинг ҳаракати барабан ичида кўндаланг ва бўйлама йўналишда содир бўлади. Бу ҳолда энг муҳим омиллар барабаннинг ички юзасидаги табиий қиялик бурчагига ва пастга ҳаракатланаётганда табиий қиялик бурчагига қараб доналарнинг ишқаланиш бурчаги қийматлари ҳисобланади [13]. Шу билан бирга, оғирлик ва ишқаланиш кучларининг муносабати қаттиқ жисмларнинг қуйидаги ҳаракат турларига олиб келади:

$F_{\text{ишқ}} < G$ – барабан ичидаги қаттиқ жисмнинг пастга силжиши содир бўлади;

$F_{\text{ишқ}} \leq G$ – барабан ичидаги қаттиқ жисмнинг пастга силжиши билан бирга сочилиши ҳам содир бўлади;

$F_{\text{ишқ}} \geq G$ – барабан ичидаги қаттиқ жисмнинг юқорига кўтарилиши содир бўлади.

Кўриб чиқилган тадқиқотлар натижалари таҳлилидан маълум бўлдики, горизонтал типдаги барабанли машиналарни барабан ичидаги қаттиқ жисмлар ҳаракатига таъсир этувчи (барабан радиуси, барабаннинг айланиш тезлиги, барабаннинг қиялик бурчаги, ишлов берилаётган қаттиқ жисмнинг массаси, барабан юзаси ва қаттиқ жисм ўртасидаги ишқаланиш бурчаги ва бошқа) параметрларни ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш ҳамда такомиллаштириш машинанинг энергия тежамкорлигига эришиш мумкинлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Валуйский, В.Я. Продвижение сыпучих продуктов через наклонный барабан // Известия вузов. Сер. Пищевая технология. – 1965. – № 1. – С. 139 – 142.
2. Г.К. Филоненко, М.А. Гришин, Я.М. Гольденберг [и др.]. Сушка пищевых растительных материалов / – М., 1971. – 439 с.
3. В. Мальтри, Э. Петке, Б. Шнайдер. Сушильные установки сельскохозяйственного назначения / – М., 1979. – 525 с.
4. Першин В.Ф., Однолько В.Г., Першина С.В. Переработка сыпучих материалов в машинах барабанного типа. – М.: Машиностроение, 2009. – 220 с.
5. Y.L. Ding, R. Forster, J.P.K. Seville, D.J. Parker. Segregation of granular flow in the transverse plane of a rolling mode rotating drum International Journal of Multiphase Flow 28 (2002) 635–663

6. **A. Falli, G. Ovarlez, D. Hautemayou, C. Mézière, J.-N. Roux and F. Chevoir. Dry granular flows: rheological measurements of the $\mu(I)$ - rheology. CNRS, LOF, UMR 5258, F-33600 Pessac, France. Dated 27 April 2015 page 1-22.**
7. Gregory L. Wagner, Granular flow in a Rotating Drum, Powder Technology, December 19, 2013, pp. 1–29.
8. Zhao, Y.; Zhang, L.; Song, C.; Li, W.; Qin, H.; Wang, Q. Numerical Simulations of Particle Motions at Continuous Rotational Speed Changes in Horizontal Rotating Drums. Processes 2023, 11, 47. <https://doi.org/10.3390/pr11010047>
9. Алиакберов И.И. Разработка и обоснование параметров энергосберегающей установки для сушки зерна. Автореферат дисс. канд. техн. наук. Казань – 2011. – 18 с.
10. Патент 2386092 РФ, МПК P26B 11/04. Устройство для осуществления способа сушки сыпучих материалов / Ш.Р. Галиуллин, И.И. Алиакберов, (РФ) — 2008104752/06 (005169); Заявлено 07.02.2008, Оpubл. 10.04.2010, Бюлл. № 10.
11. Патент 2425307 РФ, МПК P26B 11/04. Устройство для сушки сыпучих материалов / Ш.Р. Галиуллин, И.И. Алиакберов, (РФ) - 2009136105/06; Заявлено 29.09.2009, Оpubл. 27.07.2011, Бюлл. № 21
12. Беккулов Б.Р. “Шоли куритиш курилмасининг конструкциясини ишлаб чиқиш ва унинг параметрларини асослаш”. Тех.фан.бўйича фалс. Докт.дисс.автореф. Наманган., 2020. – 44 б.
13. Гозман Г.И. О показателях эффективности разделения сыпучих материалов / Г.И Гозман. -М: Труды ВИМ. - 1971.- № 65.- С.175-189